

YUKSAK MA'NIYATNI SHAKLLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6513967>

Abdug`afforova Mashhura

TPDU boshlang`ich

Ta`lim fakulteti 303-guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada birinchi prezidentimiz Islom Abdug`aniyevich Karimovning "Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch" asaridan foydalanib ma`naviyat va maniyatni shakllanishi haqida ma`lumotlar beribo`tdik.*

Kalit so`zlar: *O`zbekiston, yuksak ma`naviyat yengilmas kuch, tashabbus, president, mustaqillik.*

Mustaqillik davrida O`zbekiston Prezidenti I.A. Karimovning bevosita tashabbusi bilan barcha darajadagi ta`lim tizimida "Ma`naviyat asoslari" alohida va maxsus fan sifatida o`qitila boshlandi. Keyinchalik shu sohada kadr tayyorlash masalasi yo`lga qo`yilishi munosabati bilan oxirgi yillarda bu fan ham tarmoqlanib, "Ma`naviyatning diniy asoslari", "Axloqning ma`naviy asoslari", "San`atning ma`naviy asoslari", "Oila ma`naviyati" "Milliy mustaqillik va ma`naviyat" kabi yangi-yangi kurslar maxsus yo`nalishning bakalavriat va magistrlik o`quv rejalariga kiritilmoqda

Ma`naviyat hodisasi asosan ikki ko`rinishda namoyon bo`ladi: shaxs ma`naviyati va millat ma`naviyati. Ma`naviyat ko`ngil ko`z gusidan taralgan nur, u inson qalbida yashiringan. Demak, ma`naviyatni tadqiq etish aslida Shaxs ma`naviyatini o`rganishdan boshlanmog`i zarurdek ko`rinadi. Darhaqiqat, har bir insonning ma`naviy dunyosi o`ziga xos hududsiz bir olam. Ammo har bir inson muayyan bir jamiyatda, muayyan bir insonlar jamoasi ichida yashaydi, muayyan bir millatga mansub bo`ladi. Tabiiyki, har bir alohida inson o`sib-ulg`ayar ekan, unga atrofmuhitida yashayotgan insonlarning ta`siri bo`ladi. Insonning ma`naviy kamoloti ayni shu muhitning ta`siridan boshlanadi. Har bir shaxs, o`zi buni chuqur idrok qiladimi, yo`qmi, qat`i nazar, biror elat yo millatga mansub bo`lmay iloji yo`q, hech bir inson eldan butkul ajralib yashamaydi. Prezidentning g`oyatda hikmatli iborasi bilan aytganda, har bir inson "o`zini xalqining bir zarrasi deb sezgandagina, u haqda o`ylab, mehnat qilib yashagandagina ma`naviyat bilan tutashadi" 1 . Buning ma`nosi, shaxs ma`naviyati voqelikda millat ma`naviyatidan ayru, undan tashqarida bo`lmaydi. Shunday ekan, millat ma`naviyati haqida muayyan tasavvurga ega bo`lmay turib, alohida shaxs ma`naviyatini ham o`rganish imkondan tashqari. Agarchi, tarixan va nazariy jihatdan millat ma`naviyati, tom

ma'noda olganda, ushbu millatga qaysidir bir tarzda aloqador hisoblanuvchi o'tmish, bugun va kelajakdagi barcha shaxslar ma'naviyatining majmuidan iborat bo'lsa-da, voqelikda har bir shaxs ma'naviyati millat ma'naviyatidan oziqlanadi, uning asosida kamol topadi.

Milliy ma'naviyat nazariyasini yaratish uchun qaysi manbalarga tayanish, uning asoslarini qaerlardan qidirish kerakligi Prezident asarlarida avvalboshidanoq aniq ko'rsatib va qayta-qayta ta'kidlab kelinmoqda. Bu manbalardan eng birinchi va asosiysi buyuk ajdodlarimiz merosidir. Buyuk ajdodlarimiz bizga qoldirgan ulkan meros - milliy ma'naviyatimiz nazariyasini shakllantirish uchun butun kerakli unsur va tarkiblarni yaratib qo'yipti, faqat uni xolis nazar bilan astoydil qidirsak, kifoya. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab muntazam davom etib kelayotgan qutlug' an'ana - ulug' bobolarimiz, dunyoga dong taratgan, jahon jamoatchiligi allaqachon o'z muqaddas mulki deb tan olgan ma'naviy meros sohiblarining yubileylarini mamlakat va jahon miqyosida nishonlash haqidagi farmonlar va ularning ijrosi ayni shu masala - milliy ma'naviyatimiz sarchashmalariga butun xalqimiz va, birinchi navbatda, yosh avlod e'tiborini jalb etish maqsadini ko'zda tutadi.

1. Shaxs ma'naviyatini rivojlantirishning omillari va vositalari ko'p. O'zbek xalqining eng qadimiy davrlardan boshlab hozirga qadar davom etib kelayotgan, o'z ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan ajoyib qadriyatlaridan biri - ota-onani yuksak darajada e'zozlash, hurmatini joyiga quyishdan iboratdir. Farzand uchun dunyoda ota-onadan ko'ra mehribon, aziz va mo'tabar zot yo'q. Ota-ona farzandlarning suyanchig'i, bitmas-tuganmas boyligidir.

Ota-ona o'z farzandidan hech narsani ayamaydi. Ularning tabiat ato etgan buyukliklari ham ana shunda. O'zbek xalqi odob-axloqi bo'yicha, keksalarning, ota-onaning oldidan salom bermasdan o'tish gunoh hisoblanadi. Ota-onani qadrlash, ularning beo'lchov, beminnat xizmatiga bir umr sodiq bo'lish, duolarini olish - bolalarning farzandlik burchidir. Bu milliy qadriyatlarimizning eng muhim talablaridan biridir.

Buyuk bobomiz hazrat Alisher Navoiy aytganlaridek ota-onani hurmat qilish farzandlar uchun majburiyatdir. Bu ikkisiga xizmatni birdek qil, xizimating qancha ortiq bo'lsa ham kam deb bil. Otang oldida boshingni fido qilib, onang uchun butun jismingni sadaqa qilsang arziydi! Ikki dunyong obod bo'lishni istasang, shu ikki odamning roziligini ol! Tunu kuningga nur berib turgan - birisini oy deb bil, ikkinchisini quyosh. Ularning so'zlaridan tashqari bir narsa yozma, ular chizgan chiziqdan tashqariga bir qadam ham bosma. Hamma xizmatni sen odob bilan bajar, «adab» so'zidagi «dol» kabi qomatingni ham qil».

Tan olishimiz kerakki, sho'rolar davrida keksalarni, ota-onalarni hurmat qilish haqidagi milliy qadriyatlarimiz biroz xira torta boshladi. Ba'zi yoshlarimizda o'zlaridan kattalarni, nuroniy qariyalarni hurmat qilish, ularning nasihatlariga quloq solish singari yuksak ma'naviy fazilatlar yo'qolib ketayotgani sezilmoqda. Ehtimol, boshqa millat kishilari bunga unchalik e'tibor berishmas, lekin biz, o'zbeklar buni his qilmay ilojimiz yo'q.

Keksalar uchun ajratilgan uylarda farzandlari tirik o'ziga to'q bo'lgan ota-onalar yashayotganligiga toqat qilib bo'lmaydi. Gohi-gohada bo'lsa ham, ota-onaga qo'l ko'tarish, undan ham og'irroq jinoyat qilish hollari sodir bo'lib turganligini eshitib turibmiz! Bu – oddiy nuqson emas, balki uchiga chiqkan tubanlik bag'ritoshlik milliy qadriyatlarimizni oyoq-osti qilish, o'z insoniyatini yo'qotishdir. Milliy qadriyatlarimizga, o'zbek xalqining sha'niga dog' tushuradigan bunday yaramas hodisalar zamini, ildizi, sababi nimada, degan savol paydo bo'lishi tabiiy.

SHo'rolar davrida, avlod-ajdodlarimizning o'gitlari, pand-nasihatlari, ajoyib an'analarimiz targ'ib qilinish o'rniga nuqul qoralandi, yomon otli qilindi, bid'at, xurofot, deb baholandi. Milliy tarbiya borasidagi merosimiz o'rganilmadi, targ'ib etilmadi. Ularning o'rniga ta'lim-tarbiya borasida Yevropa, Rusiya modelini ko'klarga ko'tarib maqtab, targ'ib qilib, yoshlarimizni o'z milliy qadriyatlarimizdan bebahra qilib qo'ydik. Ana shu tufayli diniy-axloqiy, oila, qo'ni-qo'shni, mahalla-ko'ylar ta'siri kabi ta'lim-tarbiyaning hayot sinovidan o'tgan bebaho boyliklaridan judo bo'la boshladik. Mustaqilligimiz tufayli bularga chek qo'yildi, bunday salbiy illatlarni tugatish borasida sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda.

Kattalarga izzat-ikrom, kichiklarga mehr-shafqat, ota-onalarga e'zoz, farzandlarga mehr-sadoqat kabi insonni inson sifatida ulug'laydigan, axloqiy, ma'naviy jihatdan go'zal va barkamol qiladigan qadriyatlarimiz odamlar, ayniqsa yoshlar qalbidan o'rin ola boshlagani quvonchli bir holdir. Mustaqil O'zbekiston Respublikasining asosiy qonuni – Konstitutsiyada farzandlarning jamiyat, oila, ota-onalari oldidagi insoniy burchlari va mas'uliyatlari nimalardan iboratligi milliy qadriyatlarimizdagi asosiy g'oya va qoidalarga asoslanib belgilab berilgan. Uning 66-moddasida qayd qilinishicha, voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amho'rlik qilishga majburdirlar.

Ma'naviy tarbiyada o'zbek xalqining boy ma'naviy merosidan keng foydalanish uning ta'sirchanligi, samaradorligini oshirishda muhim omil bo'la oladi. Yoshlarimiz ma'naviy tarbiyasida Yusuf xos Xojib, Ahmad Yugnakiy, Ahmad Yassaviy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Mashrab, Muqumiy, Furqat, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Usmon Nosir kabi mumtoz shoir va yozuvchilarimiz asarlaridan foydalanishimiz ular qalbini, ruhiy dunyosini

ma'naviy boyitishda katta ahamiyatga egadir. Ularning bizga qoldirgan boy badiiy-ma'naviy merosi o'zining chuqur falsafiy mazmuni, axloqiy yo'nalishi bilan ajralib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch"
2. Prezident asarlari
3. Karimov I.A. O'zbekistan buyuk kelajak sari. -T.: O'zbekistan, 1998 y.